

ВПЛИВ СИНТЕТИЧНИХ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН ТА МІКРОДОБРІВ НА УРОЖАЙНІСТЬ РІПАКУ ТА ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО**Циганкова В.А.,****Андрєєв А.М.***Відділ хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П.Кухаря НАН України***Коваленко О.А.***Миколаївська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН України***Пільо С.Г.,****Попільніченко С.В.***Відділ хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П.Кухаря НАН України***INFLUENCE OF SYNTHETIC PLANT GROWTH REGULATORS AND MICROFERTILIZERS ON THE YIELD OF RAPESEED AND OIL FLAX****Tsygankova V.,****Andreev A.,***Department for Chemistry of Bioactive Nitrogen-Containing Heterocyclic Compounds, V.P. Kukhar Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry, National Academy of Sciences of Ukraine***Kovalenko O.,***Department for Chemistry of Bioactive Nitrogen-Containing Heterocyclic Compounds, V.P. Kukhar Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry, National Academy of Sciences of Ukraine***Pilyo S.,****Popilnichenko S.***Mykolaiv State Agricultural Research Station of the Institute of Climate-Smart Agriculture of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine***Анотація**

Мета даного дослідження — визначити, чи можуть синтетичні регулятори росту рослин та мікродобрива бути корисними біоагентами для підвищення виробництва ріпаку та льону олійного. Для досягнення цієї мети було вивчено вплив синтетичних регуляторів росту рослин Метіуру, Каметуру, Івіну та композицій регулятора росту рослин Каметуру з мікродобривами Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс на урожайність культур ріпаку та льону олійного, вирощених у польових умовах. Встановлено, що під впливом регуляторів росту рослин Метіуру, Каметуру, Івіну та композицій регулятора росту рослин Каметуру з мікродобривами Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс збільшуються показники урожайності рослин (кількість продуктивних стебел, шт/м²; довжина стручку; кількість насінин у стручку/коробочці, шт; маса 1000 насінин, г; урожайність насіння, ц/0,5га), порівняно до контрольних рослин, необроблених регуляторами росту рослин та мікродобривами. Застосування композицій регулятора росту рослин Каметуру з мікродобривами Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс сприяло більшому зростанню показників урожайності рослин. Результати дослідження вказують на перспективи практичного використання синтетичних регуляторів росту рослин Метіуру, Каметуру, Івіну та композицій регулятора росту рослин Каметуру з мікродобривами Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс для передпосівної обробки насіння ріпаку та льону олійного з метою підвищення урожайності цих культур.

Abstract

The aim of this study is to determine if synthetic plant growth regulators and microfertilizers can be a beneficial bioagents for enhancing the production rapeseed and oil flax. To achieve this goal, the effect of synthetic plant growth regulators Methyur, Kamethur, Ivin and compositions of the plant growth regulator Kamethur with microfertilizers Rostok Extra and Radix Tim forte plus on the yield of rapeseed and oil flax crops grown in field conditions was investigated. It was found that under the influence of plant growth regulators Methyur, Kamethur, Ivin and compositions of the plant growth regulator Kamethur with microfertilizers Rostock Extra and Radix Tim forte plus, plant yield indicators increase (number of productive stems, pcs/m²; pod length; number of seeds in a pod/box, pcs; weight of 1000 seeds, g; seed yield, c/0.5ha), compared to control plants not treated with plant growth regulators and microfertilizers. The use of compositions of the plant growth regulator Kamethur with microfertilizers Rostock Extra and Radix Tim forte plus contributed to a greater increase in plant yield indicators. The results of the study indicate the prospects for the practical use of synthetic plant growth regulators Methyur, Kamethur, Ivin and compositions of the plant growth regulator Kamethur with microfertilizers Rostock Extra and Radix Tim forte plus for pre-sowing treatment of rapeseed and oil flax seeds in order to increase the yield of these crops.

Ключові слова: ріпак, льон олійний, регулятори росту рослин, мікродобрива, продуктивність рослин.

Keywords: rapeseed, oil flax, plant growth regulators, microfertilizers, plant productivity.

Вступ. Льон олійний (*Linum usitatissimum* L.) — це важлива олійна та технічна культура, що цінуються як джерело харчової олії, технічної сировини та лікувального шроту [1, 2]. Рослина вирощується переважно для отримання насіння з високим вмістом олії. Олія насіння льону багата на незамінну поліненасичену жирну альфа-ліноленову кислоту (ALA) групи Омега-3 жирних кислот, на частку якої припадає понад 50 % загального вмісту жирних кислот [1-5]. Вона використовується в харчовій та фармацевтичній промисловості для профілактики і лікування серцево-судинних захворювань, оскільки має антиоксидантну дію і знижує загальний рівень холестерин ліпопротеїдів низької щільності (ХС-ЛПНЩ) без значного зниження холестерин ліпопротеїдів високої щільності (ХС-ЛПВЩ) в плазмі крові, для лікування інших захворювань, таких як рак, артрит, діабет, депресія, гіпертонія, порушення пам'яті, збільшення ваги, алергії, ниркові розлади та вовчаковий нефрит, запальні захворювання [1 - 5]. Олію насіння льону використовують також як сировину у лакофарбовій промисловості для виготовлення натуральної олифи, лаків, емалей та фарб, електротехнічній, автомобільній, суднобудівній промисловостях, а також у миловарінні [1]. Шрот насіння льону олійного, який містить близько 35 - 40 % білка та 3 - 4 % жиру, застосовується як корм для тварин [1].

Ріпак (*Brassica napus* L.) є високорентабельною культурою завдяки безвідходному виробництву та високому вмісту олії в насінні (яка перевищує показники соняшнику), що застосовується в харчовій, медичній, лакофарбовій, миловарній та хімічній промисловості, а також як сировина для біодизеля, різних мастил, пластмаси [6, 7]. У своєму складі ріпакова олія містить високу кількість ненасичених жирних кислот, жиророзчинні вітаміни (А, D, Е, К), мінерали (фосфор, мідь, магній), фітохімічні речовини (феноли, флавоноїди та глюкозинолати), що є корисні для здоров'я та лікування захворювань шлунково-кишкового тракту, ожиріння, діабету, раку та COVID-19 [3-6]. Високоолеїнова ріпакова олія може знизити рівень холестерину ЛПНЩ приблизно на 7,4%. Макуха (шрот) після переробки є цінним білковим кормом для худоби [7].

Поліпшення росту та підвищення врожайності важливих олійних та технічних культур – льону олійного та ріпаку є актуальним завданням сучасного сільського господарства. Площа вирощування льону олійного по всьому світу становить 6 млн га, середня світова урожайність становить 5- 6 ц/га, а в Україні сягає більше 10-12 ц/га. Площа вирощування ріпаку у світі становить майже 24-40 млн га, середня світова урожайність становить 20–22

ц/га, а в Україні вона становить 25–35 ц/га. За даними державної служби статистики у 2024 році площі посіву льону олійного в Україні сягнули 53,5 тис. га [8]. Основні площі зосереджені в Канаді, Китаї та Індії, тоді як Україна є одним із провідних експортерів, забезпечуючи високу врожайність завдяки озимим сортам.

Використання комплексних органічних та мінеральних добрив, стимуляторів росту рослин, ґрунтових та ендofітних груп мікроорганізмів є критичним для вирощування льону олійного та ріпаку, підвищуючи врожайність та якість олії [7 - 14]. Застосування органічних та мінеральних добрив, стимуляторів росту рослин, гуматів, біопрепаратів на основі бактерій асоціативної азот-фіксації та фосфат-мобілізації забезпечує рослини необхідними макро- та мікроелементами, оптимізує ріст, збільшує асиміляційну поверхню кореневої системи, покращує живлення рослини, підтримує родючість ґрунту, підвищує адаптивність рослин до стресових умов, а використання біодеструкторів стерні (мікробіологічних препаратів на основі грибів *Trichoderma* або бактерій *Bacillus*), що прискорюють розкладання поживних решток, сприяє збереженню гумусу, покращує структуру та підвищує родючість ґрунту при зменшенні використання екологічно токсичних хімічних засобів захисту рослин [7 - 14]. Таким чином, інтегроване застосування органічних та мінеральних добрив, стимуляторів росту рослин, ґрунтових та ендofітних груп мікроорганізмів забезпечує позитивний умовний чистий прибуток, підвищуючи рентабельність вирощування важливих олійних та технічних культур – льону олійного та ріпаку, особливо в умовах стресових факторів.

Метою досліджень даної роботи є вивчення впливу синтетичних регуляторів росту рослин Метіуру, Каметуру, Івіну, та композицій Каметуру із мікродобривами Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс на урожайність культур ріпаку та льону олійного, вирощених у польових умовах в південній зоні України.

Матеріали та методи.

Синтетичні регулятори росту рослин Метіур (натрієва сіль 6-метил-2-меркапто-4-гідроксипіримідину), Каметур (калієва сіль 6-метил-2-меркапто-4-гідроксипіримідину), Івін (N-оксид-2,6-диметилпіридину) розроблено в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря Національної академії наук України. Хімічні формули та відносні молекулярні маси синтетичних регуляторів росту рослин Метіуру, Каметуру та Івіну представлено на рис. 1.

Рисунок 1. Хімічні структури та молекулярні маси Метіуру, Каметуру та Івіну.

Мікродобриво Росток Екстра, виробництва ТОВ «Український Аграрний Ресурс» (Україна) – це комплексне рідке хелатне добриво, призначене для передпосівної обробки насіння, позакореневого підживлення та крапельного зрошення. Це універсальне добриво, яке покращує схожість насіння, стійкість рослин до стресових факторів, підвищує урожайність та покращує якість продукції більшості сільськогосподарських, овочевих, плодкових та ягідних культур. Його хімічний склад (г/л) наступний: Азот (N) – 100, Фосфор (P₂O₅) – 300, Калій (K₂O) – 100, Магній (MgO) – 22, Сірка (SO₃) – 55, мікроелементи (Mn – 10, B – 2, Zn – 25, Cu – 5), амінокислоти, гумінові речовини [15].

Мікродобриво Радікс Тім форте плюс, виробництва компанії «Forcgor» (Іспанія), є стимулятором росту коренів для плодкових, ягідних, декоративних та овочевих культур, що вирощуються у відкритому та закритому ґрунті. Воно забезпечує кореневу систему активаторами та мінералами для її правильного розвитку та омолодження, а також захищає кореневу систему від стресу та грибкових атак, які можуть зашкодити її максимальному розвитку. Використовується як для кращого вкорінення після пересадки, так і протягом усього вегетаційного періоду рослини для підтримки кореневої системи у здоровому та функціональному стані. Його хімічний склад (вага/об'єм) наступний: Азот (N) - 3,7%, Калій (K₂O) - 4,1%, Фосфор (P₂O₅) - 11,3%, вільні амінокислоти - 5,7%, мікроелементи (Zn, Mn, B, Mo та Fe) [15].

Польові дослідження проведено протягом 2025 р. на ділянках Миколаївської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН України. Як посівний матеріал використовували насіння озимого ріпаку (*Brassica napus* L.) гібриду ІНВ 1266 КЛ та льону олійного (*Linum usitatissimum* L.) сорту Водограй. Варіанти дослідів були наступні: контрольні – насіння без обробки регуляторами росту рослин та мікродобривами, дослідні – передпосівна обробка насіння водними розчинами регуляторів росту рослин Метіуру, Каметуру та Івіну у концентрації 10⁻⁶ моль/л Н₂О, а також композиціями регулятора росту рослин Каметуру у концентрації 10⁻⁶ моль/л Н₂О з мікродобривом Росток Екстра у концентрації 1л на 10л Н₂О та з мікродобривом Радікс Тім форте плюс у концентрації 0,5л на 10л Н₂О. Насіння рослин ріпаку та льону олійного перед посадкою в ґрунт обробляли

водними розчинами регуляторів росту рослин Метіуру, Каметуру та Івіну, або композиціями регулятора росту рослин Каметуру з мікродобривами Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс із розрахунку 10 л приготовленого водного розчину у зазначених вище концентраціях на 1 т насіння. Після цієї процедури насіння підсушували та занурювали в ґрунт.

Аналіз кількісних показників урожайності рослин (кількість продуктивних стебел, шт/м²; довжина стручку, см; кількість насінин у стручку/коробочці, шт; маса 1000 насінин, г; урожайність насіння, ц/0,5га) проводили за методиками [16 - 18]. Кількісні показники урожайності, визначені на дослідних рослинах ріпаку та льону олійного, оброблених водними розчинами синтетичних регуляторів росту рослин Метіуру, Каметуру та Івіну, та композиціями регулятора росту Каметуру з мікродобривами Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс, порівнювали з аналогічними показниками контрольних необроблених рослин та виражали у %.

Статистичну обробку даних, проведену в трьох повторах, проводили за t-критерієм Стьюдента з рівнем значущості P≤0,05; визначали середнє арифметичне значення показників, його середнє квадратичне відхилення, мінімальні і максимальні значення з використанням програми StatisticaExcel 7.0 [19].

Результати досліджень та обговорення.

1.1. Дослідження впливу синтетичних регуляторів росту та мікродобрив на показники урожайності рослин ріпаку.

Дослідження впливу передпосівної обробки насіння озимого ріпаку (*Brassica napus* L.) гібриду ІНВ 1266 КЛ синтетичними регуляторами росту рослин Метіуром, Каметуrom, Івіном, та композиціями регулятора росту Каметуру з мікродобривами Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс показало, що у дослідних варіантах кількісні показники урожайності рослин (кількість продуктивних стебел, шт/м²; довжина стручку, см; кількість насінин у стручку, шт; маса 1000 насінин, г; урожайність насіння, ц/0,5га) перевищують показники урожайності контрольних варіантів (рис. 2 – 6).

Показники кількості продуктивних стебел, шт/м², збільшувались у рослин ріпаку, оброблених розчинами регуляторів росту: Метіуру - на 31,95%, Каметуру – на 23,42%, Івіном – на 28,63%, а також композиціями регулятора росту Каметуру з мікродобривом Росток Екстра – на 36,31%, та Каметуру з мікродобривом Радікс Тім форте плюс – 45,39%, відповідно, порівняно з контролем (рис. 2).

Рисунок 2. Вплив передпосівної обробки насіння синтетичними регуляторами росту рослин Метіуром, Каметуrom, Івіном, та композиціями регулятора росту Каметуру з мікродобривами Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс на показники кількості продуктивних стебел, шт/м², у рослин ріпаку.

Показники довжини стручку, см, збільшувались у рослин ріпаку, оброблених розчинами регуляторів росту: Метіуру - на 21,83%, Каметуру - на 16,26%, Івіну - на 12,83%, а також композиціями регулятора росту Каметуру з мікродобривом Росток Екстра - на 20,55%, та Каметуру з мікродобривом Радікс Тім форте плюс - 29,15%, відповідно, порівняно з контролем (рис. 3).

Рисунок 3. Вплив передпосівної обробки насіння синтетичними регуляторами росту рослин Метіуром, Каметуrom, Івіном, та композиціями регулятора росту Каметуру з мікродобривами Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс на показники довжини стручку, см, у рослин ріпаку.

Показники кількості насінин у стручку, шт, збільшувались у рослин ріпаку, оброблених розчинами регуляторів росту: Метіуру - на 21,52%, Каметуру - на 17,43%, Івіну - на 14,51%, а також композиціями регулятора росту Каметуру з мікродобривом Росток Екстра - на 26,46%, та Каметуру з мікродобривом Радікс Тім форте плюс - 37,98%, відповідно, порівняно з контролем (рис. 4).

Рисунок 4. Вплив передпосівної обробки насіння синтетичними регуляторами росту рослин Метіуром, Каметуrom, Івіном, та композиціями регулятора росту Каметуру з мікродобривами Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс на показники кількості насінин у стручку, шт, у рослин ріпаку.

Показники маси 1000 насінин, г, збільшувались у рослин ріпаку, оброблених розчинами регуляторів росту: Метіуру - на 15,81%, Каметуру – на 10,85%, Івіну – на 14,85%, а також композиціями регулятора росту Каметуру з мікродобривом Росток Екстра – на 18,29%, та Каметуру з мікродобривом Радікс Тім форте плюс – 23,72%, відповідно, порівняно з контролем (рис. 5).

Рисунок 5. Вплив передпосівної обробки насіння синтетичними регуляторами росту рослин Метіуром, Каметуrom, Івіном, та композиціями регулятора росту Каметуру з мікродобривами Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс на показники маси 1000 насінин, г, у рослин ріпаку.

Показники урожайності насіння, ц/0,5га, збільшувались у рослин ріпаку, оброблених розчинами регуляторів росту: Метіуру - на 12,43%, Каметуру – на 5,3%, Івіну – на 7,41%, а також композиціями регулятора росту Каметуру з мікродобривом Росток Екстра – на 12,75%, та Каметуру з мікродобривом Радікс Тім форте плюс – 21,06% , відповідно, порівняно з контролем (рис. 6).

Рисунок 6. Вплив передпосівної обробки насіння синтетичними регуляторами росту рослин Метіуром, Каметуром, Івіном, та композиціями регулятора росту Каметуру з мікродобривами Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс на показники урожайності насіння, ц/0,5га, у рослин ріпаку.

Таким чином, проведені дослідження показали, що найвищі кількісні показники урожайності рослин ріпаку було отримано у дослідних варіантах за умов обробки насіння регулятором росту рослин Метіуром та композиціями регулятора росту рослин Каметуру з мікродобривами Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс, менші показники урожайності рослин ріпаку отримані у дослідних варіантах за умов обробки насіння регуляторами росту рослин Каметуром та Івіном.

1.2. Дослідження впливу синтетичних регуляторів росту та мікродобрив на показники урожайності рослин льону олійного.

Дослідження впливу передпосівної обробки насіння льону олійного (*Linum usitatissimum* L.) сорту Водограй синтетичними регуляторами росту рослин Метіуром, Каметуром, Івіном, та композиціями регулятора росту Каметуру з мікродобривами Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс показало, що у дослідних варіантах кількісні показники урожайності рослин (кількість продуктивних стебел, шт/м²; кількість насінин у коробочці, шт; маса 1000 насінин, г; урожайність насіння, ц/0,5га) перевищують показники урожайності контрольних варіантів (рис. 7 – 10).

Рисунок 7. Вплив передпосівної обробки насіння синтетичними регуляторами росту рослин Метіуром, Каметуром, Івіном, та композиціями регулятора росту Каметуру з мікродобривами Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс на показники кількості продуктивних стебел, шт/м², у рослин льону олійного.

Показники кількості продуктивних стебел, шт/м², збільшувались у рослин льону олійного, оброблених розчинами регуляторів росту: Метіуру - на 24,53%, Каметуру - на 20,41%, Івіну - на 17,84%, а також композиціями регулятора росту Каметуру з мікродобривом Росток Екстра - на 28,64%, та Каметуру з мікродобривом Радікс Тім форте плюс - на 34,61%, відповідно, порівняно з контролем (рис. 7).

Показники кількості насінин у коробочці, шт, збільшувались у рослин льону олійного, оброблених розчинами регуляторів росту: Метіуру - на 21,98%, Каметуру - на 27,42%, Івіну - на 27,39%, а також композиціями регулятора росту Каметуру з мікродобривом Росток Екстра - на 28,32%, та Каметуру з мікродобривом Радікс Тім форте плюс - на 33,24%, відповідно, порівняно з контролем (рис. 8).

Рисунок 8. Вплив передпосівної обробки насіння синтетичними регуляторами росту рослин Метіуrom, Каметуrom, Івіном, та композиціями регулятора росту Каметуру з мікродобривами Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс на показники кількості насінин у коробочці, шт, у рослин льону олійного.

Показники маси 1000 насінин, г, збільшувались у рослин льону олійного, оброблених розчинами регуляторів росту: Метіуру - на 14,56%, Каметуру - на 13,1%, Івіну - на 9,57%, а також композиціями регулятора росту Каметуру з мікродобривом Росток Екстра - на 16,39%, та Каметуру з мікродобривом Радікс Тім форте плюс - на 21,11%, відповідно, порівняно з контролем (рис. 9).

Рисунок 9. Вплив передпосівної обробки насіння синтетичними регуляторами росту рослин Метіуrom, Каметуrom, Івіном, та композиціями регулятора росту Каметуру з мікродобривами Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс на показники маси 1000 насінин, г, у рослин льону олійного.

Рисунок 10. Вплив передпосівної обробки насіння синтетичними регуляторами росту рослин Метіуром, Каметуром, Івіном, та композиціями регулятора росту Каметуру з мікродобривами Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс на показники урожайності насіння, ц/0,5га, у рослин льону олійного.

Показники урожайності насіння, ц/0,5га, збільшувались у рослин льону олійного, оброблених розчинами регуляторів росту: Метіуру - на 16,68%, Каметуру - на 14,64%, Івіну - на 12,8%, а також композиціями регулятора росту Каметуру з мікродобривом Росток Екстра - на 21,4%, та Каметуру з мікродобривом Радікс Тім форте плюс - 26,8%, відповідно, порівняно з контролем (рис. 10).

Таким чином, проведені дослідження показали, що найвищі кількісні показники урожайності рослин льону олійного було отримано у дослідних варіантах за умов обробки насіння регуляторами росту рослин Метіуром, Каметуром, та композиціями регулятора росту Каметуру з мікродобривами Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс, менші показники урожайності рослин ріпаку отримані у дослідних варіантах за умов обробки насіння регулятором росту рослин Івіном.

Отримані в даній роботі результати корелюють з результатами проведених нами раніше досліджень впливу синтетичних регуляторів росту рослин Метіуру, Каметуру, Івіну, та їх композицій з мікродобривами Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс на ріст та розвиток рослин озимого ріпаку (*Brassica napus* L.) сорту Шерпа та льону олійного (*Linum usitatissimum* L.) сорту Айсберг протягом періоду вегетації в лабораторних умовах [20, 21]. В цих роботах встановлено, що за умов обробки насіння рослин водними розчинами синтетичних регуляторів росту рослин Метіуру, Каметуру, Івіну у концентрації 10^{-7} моль/л H_2O , а також композиціями регуляторів росту рослин Метіуру, Каметуру, Івіну у концентрації 10^{-7} моль/л H_2O з мікродобривом Росток Екстра у концентрації 100 мл на 1л води H_2O , та мікродобривом Радікс Тім форте плюс у концентрації 50 мл на 1л води H_2O , значно поліпшуються морфометричні показники рослин ріпаку

та льону олійного, вирощених у штучному субстраті - агроперліті протягом періоду вегетації в лабораторних умовах.

Проведені дослідження на рослинах озимого ріпаку (*Brassica napus* L.) сорту Шерпа показали, що найвищі показники середньої довжини пагонів та коренів, см, та середньої біомаси 10 рослин, г, отримані за умов окремого застосування регуляторів росту рослин Метіуру та Каметуру, або мікродобрив Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс, а також за умов застосування композицій синтетичних регуляторів росту рослин із мікродобривами: Івін+Росток Екстра, Івін+Радікс Тім форте плюс, Метіур+Росток Екстра, Метіур+Радікс Тім форте плюс, Каметур+Росток Екстра, Каметур+Радікс Тім форте плюс. Активність синтетичних регуляторів росту рослин Івіну, Метіуру та Каметуру за умов їх окремого або комплексного застосування із мікродобривами, була подібною або перевищувала активність фітогормону ауксину ІОК (1Н-індол-3-оцтової кислоти) [20].

Проведені дослідження на рослинах льону олійного (*Linum usitatissimum* L.) сорту Айсберг показали, що найвищі показники середньої довжини пагонів та коренів, см, отримані за умов окремого застосування регуляторів росту рослин Метіуру та Каметуру, або мікродобрив Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс, а також за умов застосування композицій синтетичних регуляторів росту рослин із мікродобривами: Івін+Радікс Тім форте плюс, Метіур+Росток Екстра, Метіур+Радікс Тім форте плюс, Каметур+Росток Екстра, Каметур+Радікс Тім форте плюс. Активність синтетичних регуляторів росту рослин Івіну, Метіуру та Каметуру за умов їх окремого або комплексного застосування із мікро-

добривами, була подібною або перевищувала активність фітогормону ауксину ІОК (1*H*-індол-3-оцтової кислоти) [21].

Грунтуючись на результатах проведених нами раніше досліджень [20, 21], а також на результатах отриманих в даній роботі, можна зробити висновок, що синергійний ефект синтетичних регуляторів росту рослин Метіуру, Каметуру, Івіну, та мікродобрив Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс на ріст та розвиток рослин ріпаку та льону олійного зумовлений ауксиноподібним стимулюючим впливом синтетичних регуляторів росту рослин на активацію процесів видовження, поділу та диференціації клітин, формування та росту тканин та органів рослин, а також впливом складових компонентів мікродобрив на поліпшення метаболічних процесів в клітинах рослин, завдяки чому покращується ріст та розвиток рослин протягом вегетації та підвищується їх урожайність.

Таким чином, проведені нами досліджень підтверджують перспективу окремого або комплексного застосування синтетичних регуляторів росту рослин Метіуру, Каметуру, Івіну, та мікродобрив Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс для передпосівної обробки насіння рослин ріпаку та льону олійного для поліпшення росту та підвищення урожайності цих культур.

Список літератури

- Jhala A.J., Hall L.M. Flax (*Linum usitatissimum* L.): Current Uses and Future Applications. *Australian Journal of basic and Applied Sciences*. 2010. 4(9): 4304-4312.
- Bunga A.P. and Patlolla P.R. Linseed (*Linum usitatissimum* L.) - An Oilseed Crop with Potential to be Used in Many Ways: Review Article. *Acta Scientific Agriculture*. 2020. 4(10): 42-46.
- Morya S., Mena F., Jiménez-López C., Lourenço-Lopes C., BinMowyna M.N., Alqahtani A. Nutraceutical and Pharmaceutical Behavior of Bioactive Compounds of Miracle Oilseeds: An Overview. *Foods*. 2022. 11(13): 1824. doi: 10.3390/foods11131824.
- Dudarev I., Tsisar O., Say V., Priss O. (Ed.). Chemical composition and properties of vegetable oil blends. Innovative approaches in food processing and sustainability. Tallinn: Scientific Route OÜ. 2025. doi: <https://doi.org/10.21303/978-9908-9706-2-2.ch3>.
- Gillingham L.G., Gustafson J.A., Han S.Y., Jassal D.S., Jones P.J. High-oleic rapeseed (canola) and flaxseed oils modulate serum lipids and inflammatory biomarkers in hypercholesterolaemic subjects. *Br J Nutr*. 2011.105(3): 417-27. doi: 10.1017/S0007114510003697.
- Кирильчук А., Безпрозвана І., Іваницька А., Щербиніна Н., Присяжнюк Л. Якісні показники сортів ріпаку (*Brassica napus oleifera* Metzg L.) відповідно до сучасних вимог. *International Science Journal of Engineering & Agriculture*. 2024. 3(5): 55-67. doi: 10.46299/j.isjea.20240305.06.
- Забарний О.С., Забарна Т.А. Екологічні ризики при вирощуванні ріпаку. Збалансоване природокористування. 2024. 3: 114 – 188. DOI: 10.33730/2310-4678.3.2024.314929.
- Рудік О.Л., Лотоцький О.В. Перспективи застосування біопрепаратів у технології вирощування льону олійного. *Таврійський науковий вісник*. 2024. 141(2): 68-75. <https://doi.org/10.32782/2226-0099.2024.141.2.10>.
- Andruszczak S., Gawlik-Dziki U., Kraska P., Kwiecińska-Poppe E., Różyło K., Palys E. Yield and quality traits of two linseed (*Linum usitatissimum* L.) cultivars as affected by some agronomic factors. *Plant Soil Environ*. 2015. 61(6): 247-252. DOI: 10.17221/120/2015-PSE
- Юник А.В. Особливості фотосинтетичної діяльності посівів льону олійного (*Linum usitatissimum* L.) залежно від технології вирощування. *Новітні агротехнології*. 2023. (7): 12–12. <https://doi.org/10.47414/na.7.2019.204840>.
- Гамаюнова В.В. Задирко Р.В. Вплив макро- та мікродобрив на формування врожайності льону олійного в умовах південного степу України. *Аграрні інновації*. 2024. 23: 234-240. <https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2024.23.34>.
- Томчук О.М. Особливості феностадійного розвитку рослин ріпаку озимого залежно від комбінаторики системи його удобрення. *Аграрні інновації*. 2025. 33: 278-289. <https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2025.33.46>.
- Gamayunova V., Honenko L., Gerla L., Kovalenko O., Glushko T., Sidiyagina Y., Pilipenko T. Ecological Assessment Of Spring Oilseed Crops And Prospects For The Production Of Superior Quality Oils In Ukraine. *Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences*. 2019. 10(1): 519-528.
- Сябрук Т.А., Коновалова В. М., Левенець Т.П., Рудік О.Л. Вплив біологічних препаратів на продуктивність льону олійного в умовах південного степу України. *Сільськогосподарська мікробіологія*. 2021. 34: 61–68. <https://doi.org/10.35868/1997-3004.34.61-68>.
- Tsygankova V.A., Andreev A.M., Andrusovich Ya.V., Pilyo S.G., Klyuchko S.V., Brovarets V.S. Use Of Synthetic Plant Growth Regulators In Combination With Fertilizers to Improve Wheat Growth. *Int J Med Biotechnol Genetics*. 2023. S1:02:002:9-14. <http://scidoc.org/IJMBGS1V2.php>.
- Єщенко В.О., Копитко П.Г., Костогриз П.В., Опришко В.П. та ін. Основи наукових досліджень в агрономії: підруч. Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К»», 2014. 332 с.
- Манько Ю.П., Цюк О. А., Павлов О.С. Методологія, методи і методика досліджень в агрономії: навч. посіб. Вінниця: Тов «Нілан-ЛТД», 2016. 95 с.
- Зайцев Г.Н. ДСТУ 2240-93 «Насіння сільськогосподарських культур сортів та посівні якості».
- Bang H., Zhou X.K., van Epps H.L., Mazumdar M. (Eds.). *Statistical Methods in Molecular Biology*. Series: Methods in molecular biology, New York: Humana press., 2010. 13(620): 636 p.
- Tsygankova V.A., Andreev A.M., Andrusovich Ya.V., Kopich V.M., Pilyo S.G., Klyuchko S.V., Brovarets V.S. Synergistic effect of synthetic plant growth regulators and microfertilizers on the

growth of canola (*Brassica napus* L.). Danish Scientific Journal (DSJ). 2023. 1(77): 8 - 12. DOI: 10.5281/zenodo.10053315.

21. Tsygankova V.A., Andreev A.M., Andrusovich Ya.V., Kopich V.M., Klyuchko S.V., Pilyo

S.G., Brovarets V.S. Use of Ivin, Methur, Kamethur and microfertilizers to improve the growth of oilseed flax (*Linum usitatissimum* L.). *Annali d'Italia*. 2023. 48: 3-10. DOI: 10.5281/zenodo.10034698.